

УДК 82.01/.09+82.31

DOI 10.5281/zenodo.15806121

Научная статья

МОТИВ МУЗЫКИ В РОМАНАХ Э.Т.А. ГОФМАНА «ЖИТЕЙСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ КОТА МУРРА» И Г. СЛУЖИТЕЛЯ «ДНИ САВЕЛИЯ»

THE MOTIF OF MUSIC IN E.T.A. HOFFMAN'S NOVELS "THE EVERYDAY VIEWS OF THE MURR CAT" AND G. THE SERVANT "THE DAYS OF SAVELIA"

НОВАСЕНКОВА ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА,

Балашовский институт Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

NOVASENKOVA POLINA NIKOLAEVNA,

Balashov Institute of Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky.

В данной статье посредством использования сравнительно-исторического метода рассматриваются особенности репрезентации мотива музыки в романах Э. Т. А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» и Г. Служителя «Дни Савелия». Исследуются ключевые аспекты влияния музыки на жизнь и развитие образов центральных персонажей названных произведений. Особое внимание уделяется влиянию музыки на художественные миры произведений. В ходе исследования установлено, что Э.Т.А. Гофман задействует музыкальный мотив для подчеркивания романтических дихотомий, таких как идеал/действительность и гений/масса, Г. Служитель, напротив, использует его для усиления психологизма, экспликации эмоциональных переживаний и формирования континуума между временными пластами жизни персонажа.

In this article, through the use of a comparative historical method, the features of the representation of the motif of music in the novels of E.T.A. Hoffman "The Worldly Views of the Murr Cat" and G. the Servant "The Days of Savelia" are considered. The key aspects of the influence of music on the life and development of the images of the central characters of these works are investigated. Special attention is paid to the influence of music on the artistic worlds of works. In the course of the study, it was established that E.T.A. Hoffman uses a musical motif to emphasize romantic dichotomies such as ideal/reality and genius/mass. On the contrary, the Minister uses it to enhance psychologism, explicate emotional experiences, and form a continuum between the time layers of a character's life.

Ключевые слова: Г. Служитель, Э.Т.А. Гофман, коты, дни Савелия, житейские воззрения кота Мурра.

Key words: G. the Servant, E.T.A. Hoffman, cats, the days of Savelia, the everyday views of Murr's cat.

Проблема влияния Э.Т.А. Гофмана на русскую литературу неоднократно исследовалась отечественными учеными. Вопросы рецепции творчества немецкого романтика в произведениях русских авторов подробно освещены в работах таких ученых, как А.Б. Ботникова [3; 4], В.А. Кудашкина [8] и Л.А. Мельникова [9]. В частности, А.Б. Ботникова в своих монографиях «Э.Т.А. Гофман и русская литература XX века» и «Немецкий романтизм: диалог художественных форм» системно анализирует проявления гофмановского воз-

действия на творчество А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, а также ряда других отечественных писателей. Л.А. Мельникова уделяет внимание выявлению типологических параллелей в принципах репрезентации образов героев произведений Э.Т.А. Гофмана и В.Ф. Одоевского.

В рамках исследования необходимо отметить, что мотив музыки в литературе имеет длительную историю, начиная от фольклора и заканчивая современной литературой. К осмыслению литературных связей и значению мотива музыки в литературе так или иначе уже обращались отечественные литературоведы, такие как Багратион-Мухранели И.Л. [2], Шемякина А.А. [12], Корнилова Е.Н. [7], Цегловска Л.А. [11], Виншель А.В. [5].

В системе художественной литературы музыка репрезентируется не только как отдельный вид искусства, но и как значимый символический компонент, обладающий высоким потенциалом для передачи глубинных эмоциональных состояний и интроспективных переживаний персонажей. В романах Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» и Г. Служителя «Дни Савелия» музыкальные мотивы приобретают особую значимость, детерминируя как создание специфического атмосферного фона, так и углубленное раскрытие психологии протагонистов.

В романе «Дни Савелия» музыкальный компонент приобретает статус одного из сюжетообразующих элементов. Авторская рефлексия, зафиксированная А. Архангельским [1, с. 36], свидетельствует о сознательном выборе Г. Служителем аллегро из концерта «L'Amoroso» Вивальди для передачи настроения «итальянской витальности» и «безусловной радости к жизни», а также для символизации «потерянного рая». Примечательно, что автор изначально рассматривал прелюдию ми минор Баха в интерпретации Гленна Гульда, ассоциируя ее с «кошачьим шагом», однако отверг данный вариант из-за избыточной «тревожности», отдав предпочтение жизнеутверждающему характеру музыки Вивальди.

В романе Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра», в рамках мотива служения искусству, музыка занимает центральное положение в жизнеописании Иоганна Крейсlera. Его образ, несущий автобиографические черты писателя, репрезентирует музыканта по призванию и жизненной необходимости, чья деятельность охватывает композицию, преподавание и исполнительство. В соответствии с канонами романтизма, Крейслер перманентно пребывает в поиске гармонии, что оказывается недостижимым в условиях филистерского общества, воспринимающего искусство утилитарно – как развлечение. В оппозиции к данной обывательской точке зрения, Крейслер артикулирует сакральное значение музыки: «И есть только один светлый гений, который имеет власть над злым демоном, – это гений музыки. Порою он властно поднимается в душе моей, и перед его могучим голосом смолкают все земные муки» [6, с. 90].

Необходимо отметить то, что музыкальный компонент вводится в роман Г. Служителем именно на этапе детства героя. Вивальди будет сопровождать Савелия на протяжении всей его жизни, весь путь становления личности. В переводе с итальянского *allegro* означает «быстро и радостно». Термин «*allegro*», обозначающий в музыкальной практике быстрый, жизнерадостный темп, коррелирующий с ритмом человеческого сердца, становится метафорой жизненного темпа протагониста. Эти удары служат мерой времени. Именно от их скорости – быстрой или медленной – зависит общий темп, то есть скорость движения. На протяжении всего романа Савелий живет, дышит и развивается под этот аккомпанемент, который становится символом его жизни и побуждает его двигаться вперед. Музыка вызывает в нем особые эмоции: «Я выстроил свою жизнь сообразно пропорциям *L'Amoroso*. Во время обеда я попеременно нажимал правой и левой лапой на мамину грудь в темпе *allegro*: молоко поступало в меня то протяжными долгими *legato*, а то короткими порциями *staccato*. В урочные часы я кружился за собственным хвостом в темпе концерта. Я перепрыгивал трещинки в ас-

фальте, стараясь приземлиться на сильные доли!» [10, с. 25]. Можно сказать, что музыка формирует не только темп жизни Савелия, но и сопровождает каждый эпизод его бытия.

В то же время, Э.Т.А. Гофман интегрирует музыку в ядро мироощущения своих персонажей: Крейслер неразрывно связан с ней, Юлия постигает музыкальное искусство, а кот Мурр, в моменты проявления подлинных чувств, воспринимает их на фоне композиций Моцарта. Так, ария «*Mi lagnero tacendo della mia sorte amara*» Крейслера, посвящена Юлии Марк, а в его сновидениях она исполняет «*Agnus Dei*» – произведение, также приписываемое Крейслеру. Использование духовных гимнов, таких как «*Ave maris Stella*», «*O sanctissima*», «*Salve regina*», по мнению исследователей [8, с. 103], подчеркивает синкретическую связь религии и музыки в романе Э.Т.А. Гофмана.

Музыкальные отсылки здесь несут выраженный автобиографический характер, что проявляется как в аллюзиях на личный опыт автора (любовная линия Крейслера и Юлии, коррелирующая с реальными чувствами Э.Т.А. Гофмана к Юлии Бенцон), так и в демонстрации его эстетических предпочтений. Посредством реминисценций автор вводит в повествование почитаемых им композиторов (Моцарт, Бах, Бетховен), противопоставляя их популярным фигурам (Пучитта, Россини, Чимароза) [5, с. 3]. Это отражает типичное романтическое разделение на «высокое» и «массовое» искусство и лежит в основе фрустрации гофмановских героев, чье сакральное отношение к музыке вступает в непримиримый конфликт с прагматично-утилитарным подходом социума, низводящим искусство до уровня развлечения. Таким образом, в «Житейских воззрениях кота Мурра» музыкальный мотив выполняет структурообразующую функцию, организуя жанровые, тематические и сюжетные особенности произведения: он эксплицирует музыкальное кредо немецкого романтика, служит инструментом оценки персонажей и является неотъемлемым элементом развития любовной линии Крейслера и Юлии.

В отличие от этого, в романе Г. Служителя отсутствует явная сатирическая или критическая оценка музыкальных предпочтений общества. У музыкального сопровождения нет ярлыка, есть только песня и момент, ничего более. В романе фигурируют не только произведения классиков и национальные киргизские песни, но и более современные. Например, Лена любила слушать Scorpions «*Still Loving You*», а в саду Баумана на концерте «из раструбов динамиков на деревьях звучали песни Стаса Михайлова и Григория Лепса» [10, с. 274]. Также музыка формирует атмосферу определенных эпизодов романа. В момент нападения пожилого мужчины на Савву «откуда-то сверху из колонок доносилась песня *Libertango*». При этом мотив музыки не направлен на выстраивание иерархии художественных ценностей или формирование развернутого авторского музыкального кредо, как это происходит у Э.Т.А. Гофмана.

Проведенный компаративный анализ музыкального мотива в романах Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» и Г. Служителя «Дни Савелия» демонстрирует как общие закономерности его использования в художественном тексте, так и существенные различия, обусловленные авторскими задачами, эпохой и индивидуальным стилем.

В произведениях Э.Т.А. Гофмана и Г. Служителя в обоих произведениях мотив музыки играет значимую роль в характеристике протагонистов-животных, позволяя раскрыть глубину их внутреннего мира, эмоциональную восприимчивость и интеллектуальные рефлексии. Для Гофмана, в соответствии с канонами романтической эстетики, музыка выступает как высшая форма искусства, способная вывести героя (в данном случае, капельмейстера Крейслера, чья биография вплетена в повествование Мурра) за пределы действительности в сферу идеального. Музыкальные переживания Крейслера становятся выражением его гениальности и трагической оторванности от филистерского общества. Кот Мурр, пародийно усваивая человеческие представления об искусстве, также демонстрирует определенную музыкальную чувствительность, хотя и в сниженном, порой комическом ключе, что подчеркивает гофма-

новскую иронию. Для Мурра увлечение оперой и его попытки критиковать искусство лишь подчеркивают его педантичность, поверхностность и глубокую самовлюбленность. Мурр использует музыку как атрибут «учености» и возвышенности, пытаясь соответствовать образу идеального бюргерского эстета, но его комментарии выдают отсутствие истинного понимания и вкуса, акцентируя его филистерство и пародийность. Музыка для него – скорее внешний символ, нежели источник вдохновения, что обнажает его манерность и лжеинтеллектуализм. В то же время, в романе Г. Служителя, Савелий сталкивается с музыкой улицы – импровизированными концертами, пением бродяг, аккордами старого пианино – и воспринимает ее совсем иначе. Для него музыка не объект анализа, а неотъемлемая часть окружающей среды, которая глубоко резонирует с его внутренним миром. Она акцентирует его животную чувствительность и непосредственность, способность откликаться на ритм и эмоции, заключенные в звуках. Музыка для Савелия – это интуитивное переживание, источник утешения или тревоги, помогающий ему ориентироваться в сложном человеческом мире и выражающий его глубокую связь с бытием, несмотря на его положение. Таким образом, если для Мурра музыка выявляет его несостоятельность и претенциозность, то для Савелия она становится зеркалом его подлинности и эмпатии.

В романе Григория Служителя музыкальный мотив приобретает иное звучание. Для кота Савелия музыка становится неотъемлемой частью его экзистенциального опыта, способом познания мира и фиксации значимых моментов жизни. Она не столько средство трансценденции, сколько составляющая городской среды и человеческих взаимоотношений, воспринимаемая Савелием интуитивно и эмоционально. Музыкальные фрагменты, будь то классические произведения, звучащие в квартирах, или уличные мелодии, формируют звуковой ландшафт романа и способствуют созданию особой атмосферы, окрашивая восприятие событий главным героем.

Таким образом, если у Э.Т.А. Гофмана музыкальный мотив подчеркивает романтические различия идеального и реального, гения и толпы, то у Г. Служителя он служит скорее средством углубления психологизма, отражения эмоциональных состояний и установления связи между прошлым и настоящим в судьбе персонажа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архангельский, А. Он – кот. И не кот. Одновременно // Огонек: электронный журнал. 2020. № 1. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4214703> (дата обращения 14.04.2025).
2. Багратион-Мухранели И.Л. Genius Loci романа Г. Служителя «Дни Савелия» // Филология и культура. 2021. № 3. С. 56-60.
3. Ботникова А.Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. М.: Аспект Пресс. 2005. 352 с.
4. Ботникова А.Б. Э.Т.А. Гофман и русская литература XX века // В мире Э.Т.А. Гофмана: Сб. статей. Вып. 1. Калининград: Гофман-центр. 1994. С. 158-166.
5. Виншель А.В. Экфрасис музыки в художественной прозе Э. Т. А. Гофмана // Филологическая регионалистика. 2013. С. 69-72.
6. Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра. М.: АСТ. 2024. 544 с.
7. Корнилова Е.Н. Традиции животного эпоса в романе Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» // Балтийский филологический курьер. 2007. № 6. С. 51-68.
8. Кудашкина В.А. Интертекстуальные связи романа Г. Служителя «Дни Савелия» // Филологические этюды: электронный журнал. 2024. № 27. С. 102-105.
9. Мельникова Л.А. Тема служения искусству в новеллах Э.Т.А. Гофмана «Советник Крепсель» и В.Ф. Одоевского «Последний квартет Бетховена» // Дневник науки. 2021. № 7 (55). URL: <http://dnevniknauki.ru/images/publications/2021/7/philology/Melnikova> (дата обращения: 14.04.2025).
10. Служитель Г.М. Дни Савелия. М.: Изд-во АСТ. 2020. 384 с.

11. Цегловска, Л.А. Историко-культурные реминисценции в романе Э.Т.А. Гофмана "Житейские воззрения кота Мурра" / Л.А. Цегловска // Вестник Вятского государственного университета. 2011. № 1. 5 с.

12. Шемякина А.А. Образ главного героя в романе Г. Служителя «Дни Савелия» // Слово. Словесность. Словесник. Рязань: Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 2023. С. 125-128.

Поступила в редакцию: 31.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Новасенкова П.Н., 2025.